

POR UM SABER QUE DIALOGA COM O MUNDO

"A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem"
Paulo Freire

Criar oportunidades por meio da educação é, antes de tudo, um ato de coragem e compromisso. Foi esse anseio de proporcionar uma educação de qualidade, capaz de impactar vidas e promover transformações concretas, que deu origem à Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar (FACEP).

O ensino, enquanto prática reflexiva e transformadora, exige inovação constante. Não basta transmitir conhecimento; é preciso criar caminhos que estimulem o pensamento crítico, o protagonismo e o engajamento com os desafios do mundo. Com essa perspectiva, a FACEP tem buscado formas de ampliar sua contribuição ao processo formativo, incentivando a pesquisa, o diálogo interdisciplinar e o olhar atento para as demandas do nosso território.

Hoje, vivemos a felicidade de dar um novo passo nessa trajetória com a criação de um veículo próprio de divulgação científica: a Revista Científica Evoluir. Mais do que um espaço acadêmico, ela representa um compromisso com a promoção do bom conhecimento, aquele que tem o poder de questionar, propor e transformar. É, sobretudo, um convite para construir um saber que dialoga com o mundo, unindo perspectivas locais e globais, e ampliando os horizontes da ciência e da educação.

Que a Revista Científica Evoluir inspire e contribua para o fortalecimento da pesquisa, da prática educativa e da transformação social. Seguimos acreditando que o conhecimento é uma ferramenta poderosa e que educar é, antes de tudo, acreditar na capacidade humana de transformar realidades.

Prof^a. Me. Genisa Lima de Sousa Raulino
Diretora Geral